

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
SHEI "KHERSON STATE AGRARIAN UNIVERSITY"

Збірник наукових праць

**СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ
ІНЖЕНЕРНИХ НАУК
В ГАЛУЗІ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА ВОДНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ**

29-30 травня 2020 року

м. Херсон

УДК 626/627:001

Сучасні технології та досягнення інженерних наук в галузі гідротехнічного будівництва та водної інженерії: збірник наукових праць. – Херсон: ДВНЗ "ХДАУ", 2020. –151 с.

Современные технологии и достижения инженерных наук в области гидротехнического строительства и водной инженерии: сборник научных трудов. - Херсон: ГВУЗ "ХГАУ", 2020. -151 с.

Редакційна колегія:

Аверчев О.В.–д.с.-г.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності Херсонського ДАУ;

Шапоринська Н.М.–к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ФВГБЗ Херсонського ДАУ;

Ладичук Д.О.–к.с.-г.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ФВГБЗ Херсонського ДАУ;

Волошин М.М.–к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ФВГБЗ Херсонського ДАУ;

Волочнюк Є.Г.–к.с.-г.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій ФВГБЗ Херсонського ДАУ.

В збірнику публікуються наукові статті з питань гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, зрошувального землеробства, меліоративного ґрунтознавства, сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій, впливу гідротехнічних споруд на навколишнє середовище, інженерного захисту територій, водопостачання та водовідведення, застосування сучасних технологій будівельного виробництва, використання ГІС - технологій в водній інженерії та управлінні земельними ресурсами, сучасних досягнень вишукувань і проектування гідротехнічних споруд, застосування енергозберігаючих технологій у гідротехнічному будівництві.

Збірник розрахований на наукових співробітників, інженерно-технічних робітників підприємств, проектних організацій, навчальних та науково-дослідних інститутів напряму гідротехнічного будівництва та водної інженерії. Видання збірника фінансується за підтримки Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP).

В сборнике публикуются научные статьи по вопросам гидротехнического строительства, водной инженерии и водных технологий, орошаемого земледелия, мелиоративного почвоведения, сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций, влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду, инженерной защиты территорий, водоснабжения и водоотведения, применения современных технологий строительного производства, использования ГИС-технологий в водной инженерии и управлении земельными ресурсами, современных достижений изысканий и проектирования гидротехнических сооружений, применения энергосберегающих технологий в гидротехническом строительстве.

Сборник рассчитан на научных сотрудников, инженерно-технических работников предприятий, проектных организаций, учебных и научно-исследовательских институтов направления гидротехнического строительства и водной инженерии. Издание сборника финансируется при поддержке Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP).

Рекомендовано до друку вченою радою факультету водного господарства, будівництва та землеустрою ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (протокол № 10 від 30.06.20202 р.).

Відповідальність за зміст, новизну та оригінальність наданого матеріалу несуть автори статей

ЗМІСТ

Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинський А.М. ЗМІНА ВОДОПОТРЕБИ СУПУТНИХ КУЛЬТУР РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ	5
Войтович І.В., Дехтяр О.О., Бойко Г.Я., Шевчук Я.В. ОЦІНКА СТАНУ ВОДОЙМ ТА РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ	11
Ангольд Е.В. ВОДНЫЙ РЕЖИМ МАТОЧНИКА ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖАЕМЫХ ПОДВОЕВ ПРИ ВОДОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИВА	16
Воропай Г.В. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ВОДОРЕГУЛЮВАННЯ НА ОСУШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ГУМІДНОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ	22
Ережепова Г. Т. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗРАСТАНИЯ МОРКОВИ ПРИ ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ	27
Войтович І.В., Шевчук Я.В., Ігнатова О.С. ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛИЦЮВАНЬ ЗРОШУВАЛЬНИХ КАНАЛІВ	29
Дехтяр О.О., Брюзгіна Н.Д. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗРОШУВАЛЬНИХ КАНАЛІВ	35
Добрянський І.М., Добрянська Л.О. МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНЬ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДКОНСТРУКЦІЙ ПРИ ІОНІЗУЮЧОМУ ОПРОМІНЕННІ	41
Дудченко К.В. СОЛЬОВИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ РИСУ В УМОВАХ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ	46
Шевчук С.А., Вишневський В.І. МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЗАГРОЗ В УКРАЇНІ	50
Добрянська Л.О., Добрянський І.М., Артим В.І., Довганич М.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕБІГУ ЯВИЩА ПОВЗУЧОСТІ В КОНСТРУКЦІЯХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ПРИ ДІЇ ТЕМПЕРАТУР	52
Вишневський В.І., Стрілець І.Б. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ВЛАШТУВАННЯ КАР'ЄРІВ НА ВОДОСХОВИЩАХ	56
Петроченко В.І., Петроченко О.В. ПРЕВЕНТИВНІ ГІДРОТЕХНІЧНІ ПРОТИПАВОДКОВІ ЗАХОДИ В РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ	58
Коваленко О.В. ВПЛИВ ПОЛІМЕРНОГО ЛАТЕКСУ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРЦЕМЕНТНИХ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ КОМПОЗИЦІЙ	63
Калашников А.А., Кудайбергенова И.Р. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ЮГЕ КАЗАХСТАНА	68
Волочнюк Є.Г., Сакара О.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЇ ХЛОРИДУ НАТРІЮ НА КІНЕТИКУ ТВЕРДІННЯ І МІЦНІСТЬ ДРІБНОЗЕРНИСТОГО ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНУ	74
Крамаренко А.В., Шапоринська Н.М., Керимов А.Н. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВОДЫ	80
Шевчук С.А., Козицький О.М., Шевченко І.А. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З ЕКОЛОГІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ	82

РІЧКИ ВЕЛИКИЙ КУЯЛЬНИК І КУЯЛЬНИЦЬОГО ЛИМАНУ	
Ережепова Г.Т.	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ	85
МОРКОВИ	
Ситник І.В.	
ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ЗА	87
ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	
Шевчук С.А., Козицький О.М.	
ВІДНОВЛЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ Р. ДНІПРО В	90
МЕЖАХ МІСТА КИЄВА	
Нікітенко М.П.	
МОЖЛИВІ НЕГАТИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НА НАВКОЛИШНЄ	94
СЕРЕДОВИЩЕ ПРИ ТЕХНОГЕННІЙ АВАРІЇ ГІДРОСПОРУД	
Волошин М.М.	97
ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОЩОВОЇ ВОДИ	
Ладичук Д.О.	
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ НИЖНЬОГО ДНІПРА ТА ЗАВДАННЯ	100
ВІДТВОРЕННЯ ЙОГО В УМОВАХ КАТАСТРОФІЧНИХ ВТРАТ ВОДОСТОКУ	
Мельниченко С. Г., Бабушкіна Р. О.	
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СКИДІВ У ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ	103
ОБ'ЄКТИ УКРАЇНИ ОКРЕМИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СКЛАДІ	
СТІЧНИХ ВОД У 2017 РОЦІ	
Морозов В.В. Морозов О.В. Нікітенко М.П. Козленко Є.В.	
ВПЛИВ 50-60-РІЧНОГО ЗРОШЕННЯ НА ЕКОЛОГО-МЕЛІОРТИВНИЙ СТАН ЗЕМЕЛЬ	107
ВОДОДІЛЬНИХ РІВНИН ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ	
Онісімов Ю.Р.	113
СУЧАСНІ ПРИГАЦІЙНІ УМОВИ ІНГУЛЕЦЬКОГО ЗРОШУВАНОВОГО МАСИВУ	
Біднина І.О., Морозов О.В., Морозов В.В., Морозова О.С.	117
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ	
Морозов О.В., Морозов В.В., Козленко Є.В.	
ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ	122
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-МЕЛІОРТИВНОГО МОНІТОРИНГУ	
Ильинская И.Н., Кулыгин В.А.	
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ	125
ОРОШЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
Онопрієнко Д.М.	
ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ СПОСОБІВ УДОБРЕННЯ КУКУРУДЗИ НА	132
ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ	
Морозов В.В., Морозов О.В., Козленко Є.В., Онісімов Ю.Р.	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСНОГО МЕТОДУ	138
ПРИ КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ	
Онанко Ю.А.	
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ З ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД	143
АНТОНІВСЬКОГО М'ЯСОКОМБІНАТУ ФІЛЬТРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ВІТЧИЗНЯНІ	
ЗЕРНИСТІ ЗАВАНТАЖЕННЯ	
Морозов О.В., Морозов В.В., Волошин М.М., Морозова О.С.	
ОБІРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ З ПОДАЧІ ВОДИ НА ЗРОШЕННЯ	149

якому функціонує систем краплинного зрошення, необхідно провести дослідження з наукового обґрунтування оптимальних показників еколого-агромеліоративного режиму зрошуваних ґрунті.

УДК 628.1

Онанко Ю.А., аспірант

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м.Київ

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДІВ З ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД АНТОНІВСЬКОГО М'ЯСОКОМБІНАТУ ФІЛЬТРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ВІТЧИЗНЯНІ ЗЕРНИСТІ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Вступ. Обстеження стану діючих очисних споруд ТОВ «Антонівський м'ясокомбінат», який розташований на власній території у с. Мала Антонівка Білоцерківського району Київської області, виявило недостатню ефективність очистки стічних вод підприємства. Головним чином це пов'язано з порушенням протікання процесів нітрифікації-денітрифікації, особливо у літній період, коли температура очищуваної водної суспензії піднімається вище 23 - 24 °С. У результаті температурної активізації аноксидної біоти, діючий прояснювальний фільтр стає активно працювати як біофільтр-денітрифікатор. За рахунок органіки біоплівки на зернах фільтруючого завантаження і непромитих решток, починається процес вивільнення атомарного азоту з формуванням макроскопічних бульбашок. Які у процесі свого спливання виносять на поверхню фільтру непромиті рештки і частини біоплівки, що стають джерелом вторинного забруднення очищених стоків. Це обумовило необхідність проведення дослідів з доочищення стічних вод Антонівського м'ясокомбінату на фільтрувальних колонках з різними комбінаціями конфігурацій зернистих фільтрувальних завантажень.

Основна частина. На м'ясопереробному підприємстві здійснюються наступні технологічні процеси: передзабійне утримання і забій тварин, зняття шкури з великої рогатої худоби, видалення щетини свиней, потрошіння, охолодження і розрізання туш, знімання м'яса з кісток, переробка м'яса. Крім того, на підприємстві здійснюються також вторинні технологічні процеси і операції по переробці крові, шкіри, обробки внутрішностей, переробці харчових (субпродуктів) і нехарчових відходів (конфіскатив), водопідготовці мийки і прибиранню приміщень, інвентарю та обладнання. На м'ясокомбінаті вода використовується для різних цілей включаючи: поїння і мийка тварин; мийка автотранспорту; вишпарювання і видалення щетини свиней; мийка туш, внутрішностей і м'яса; транспортування побічних продуктів і відходів; очистка і стерилізація інвентарю і обладнання; миття поверхонь (підлоги, робочих

столів, установок); приготування гарячої води; охолодження машин (компресорів, конденсаторів тощо); побутові потреби.

До ключових особливостей досліджуваного типу колоїдів органічного походження можна віднести високий вміст жирів. Цей фактор має значно підвищувати вплив явища фізичної адгезії на процес фільтрування очищеної водної суспензії через зернисте завантаження. Розроблено схему експериментальної установки (рис. 1) за допомогою якої планується визначити оптимальні межі застосування фільтрувальних завантажень.

З очисних споруд вихідна вода надходить у камери стабілізації тиску. Через водовиділи з камер стабілізації тиску вода по шлангах надходить у фільтрувальні колонки: Ф1 – з пінополістирольним завантаженням, Ф2 – з цеолітовим дрібняком у якості фільтруючого завантаження та Ф3 – з комбінованим завантаженням (фільтрувальне завантаження з гранул спіненого полістиролу та цеолітовий дрібняк). Висота колонок – 2 м, діаметр – 150 мм. Вхід та вихід води з колонок, для затримки фільтрувального завантаження, обладнаний зворотними фільтрами у вигляді шпарових ковпачків. Із загальною площею шпарин – 7,2 см. У Ф1 та Ф3 на фільтрацію вода надходить знизу, а у Ф2 вода надходить згори. Промивка колонок провадиться у зворотному відносно фільтрування напрямі.

Рисунок 1 – Схема експериментальної установки: 1 - лінія надходження вихідної води з очисних споруд; 2 - камери стабілізації тиску; 3 - водовиділи з камер стабілізації тиску на фільтрувальні колонки; 4 - лінія надходження водопровідної води на промивку з водопроводу підприємства; 5 - лінія надходження вихідної води на фільтрацію; 6 - лінія надходження промивної води на промивку; 7 - фільтрувальні колонки, об'язані гнучкими шлангами; 8 - пінополістирольне фільтрувальне завантаження; 9 - цеолітове фільтрувальне завантаження; 10 - шпарові ковпачки; 11 - фільтрат цеоліту на скид; 12 - промивка цеоліту на скид; 13 - фільтрат пінополістиролу на скид; 14 - промивка пінополістиролу на скид; 15 - перетинка між фільтрувальними завантаженнями зі шпаровим ковпачком; 16 - фільтрувальне завантаження з гранул спіненого полістиролу; 17 - цеолітовий дрібняк (пісок); 18 - лінія скиду фільтрату з комбінованого фільтру; 19 - лінія скиду промивної води з комбінованого фільтру.

Після проходження очисних споруд, що у даному випадку слугують джерелом водної суспензії, спостерігалось значне зниження концентрації

завислих речовин внаслідок фільтрування через пінополістирольне завантаження. Це можна пояснити впливом явища електростатичної адсорбції, що виникає завдяки різниці знаків ζ -потенціалів гранул спіненого полістиролу та колоїдних джерел забруднення. Воно сприяє їх взаємному притягінню та подальшій фіксації колоїдних частинок на поверхні фільтрувального завантаження, завдяки дії фізичних сил адсорбції (Ван дер Ваальса) та адгезії. Показник концентрації завислих речовин знижувався до проектних норм при швидкостях фільтрування 3 та 5 м/год. При швидкостях фільтрування водної суспензії 7 та 9 м/год показник концентрації завислих речовин перевищував проектні норми. Це можна пояснити переважанням кінетичної енергії водного потоку над силами електростатичної адсорбції та адгезії, що заважало затриманню завислих речовин пінополістирольним фільтрувальним завантаженням. Отже, оптимальною швидкістю фільтрування водної суспензії для досліджуваних умов застосування пінополістирольного фільтрувального завантаження є 5 м/год.

Фільтрування через цеолітове завантаження викликало значне зниження показника вмісту завислих речовин у водній суспензії, але менше порівняно з фільтруванням через пінополістирольне завантаження. Дане явище можна пояснити наявністю у цеолітового піску дуже розвиненої зовнішньої поверхні зерен та значної внутрішньої пористості. Показник концентрації завислих речовин знижувався до проектних норм при швидкостях фільтрування 3 та 5 м/год. При швидкостях фільтрування водної суспензії 7 та 9 м/год показник концентрації завислих речовин перевищував проектні норми. Це можна пояснити переважанням кінетичної енергії водного потоку над силами механічного перехоплення розвиненої зовнішньої поверхні зерен цеоліту, що заважало затриманню завислих речовин цеолітовим фільтрувальним завантаженням. Отже, оптимальною швидкістю фільтрування водної суспензії для досліджуваних умов застосування цеолітового фільтрувального завантаження є 5 м/год. Графіки зміни концентрації завислих речовин у водній суспензії із джерела (очисних споруд) та після фільтрування через пінополістирольне, цеолітове та комбіноване (пінополістирольно-цеолітове) завантаження при різних швидкостях фільтрування, а також проектний показник концентрації завислих речовин представлено на рис. 2.

Рисунок 2 – Зміна концентрації завислих речовин у водній суспензії із джерела (очисних споруд) та після фільтрування через пінополістирольне, цеолітове та комбіноване (пінополістирольно-цеолітове) завантаження при швидкостях фільтрування 3, 5, 7 та 9 м/год, а також проектний показник концентрації завислих речовин

Внаслідок проходження водної суспензії через фільтр з комбінованим (пінополістирольно-цеолітовим) завантаженням спостерігалось значне зниження показника завислих речовин. Менше ніж у випадку з пінополістирольним, але більше порівняно з цеолітовим завантаженням. Показник концентрації завислих речовин знижувався до проектних норм при швидкостях фільтрування 3 та 5 м/год. При швидкостях фільтрування водної суспензії 7 та 9 м/год показник концентрації завислих речовин перевищував проектні норми. Отже, оптимальною швидкістю фільтрування водної суспензії для досліджуваних умов застосування комбінованого (пінополістирольно-цеолітового) фільтрувального завантаження є 5 м/год.

Пінополістирольне фільтрувальне завантаження демонструє більшу ефективність роботи ніж цеолітове через вищу активність протікання процесів адгезії на рівній та гладкій поверхні гранул спіненого полістиролу. Також воно працює ефективніше за комбіноване (пінополістирольно-цеолітове) завантаження тому, що висота шару пінополістирольного завантаження відчутно менша, за рахунок присутності суттєвого верхнього прошарку

цеолітового піску в обмеженому просторі фільтрувальної колонки. Отже, поєднання фільтрувальних завантажень не завжди означає підсилення їхніх властивостей, які обумовлюють позитивний ефект на якість фільтрування. Тому необхідно проводити перевірку усіх доступних конфігурацій фільтрувальних завантажень для вибору оптимального варіанту під конкретні умови проведення процесу фільтрування.

У всіх наступних дослідів з фільтрування водної суспензії через досліджувані конфігурації зернистих завантажень, швидкість фільтрування була 5 м/год. Таке значення було обране як оптимальне після проведення дослідів з фільтрування за показником концентрації завислих речовин на досліджуваних конфігураціях зернистих фільтрувальних завантажень.

Експериментальні дослідження виявили значне зниження концентрації тваринних жирів внаслідок фільтрування через пінополістирольне завантаження. Це можна пояснити впливом таких фізичних явищ як електростатична адсорбція, що виникає завдяки різниці знаків ζ -потенціалів гранул спіненого полістиролу та досліджуваних колоїдів, а також адгезія, що виникає завдяки гладкій та рівній поверхні гранул пінополістиролу на якій дуже добре затримуються колоїди органічного походження з високим вмістом жирів. Графіки зміни концентрації тваринних жирів та фосфатів у водній суспензії із джерела (очисних споруд) та після фільтрування через пінополістирольне, цеолітове та комбіноване (пінополістирольно-цеолітове) завантаження представлено на рис. 3.

Рисунок 3 – Зміна концентрації тваринних жирів (а) та фосфатів (б) у водній суспензії із джерела (очисних споруд) та після фільтрування через пінополістирольне, цеолітове та комбіноване (пінополістирольно-цеолітове) завантаження

Незначне зниження концентрації тваринних жирів було виявлено після фільтрування через цеолітове завантаження. Дане явище можна пояснити тим,

що зерна цеоліту та досліджувані колоїдні частинки мають однойменні знаки зарядів ζ -потенціалів. Внаслідок заповнення пор та каверн на розвиненій зовнішній поверхні зерен цеоліту жирною емульсією, відбувається концентрація електростатичних зарядів на вершинах цієї поверхні. Це заважає затриманню колоїдів органічного походження з високим вмістом жирів внаслідок дії електростатичних сил відштовхування однойменних зарядів відповідно до закону Кулона.

Комбіноване (пінополістирольно-цеолітове) завантаженням викликало деяке зниження концентрації тваринних жирів. Проте, не тільки не таке значне як у випадку із пінополістирольним фільтром, але навіть менше ніж у випадку фільтру з цеолітовим завантаженням. З цього можна зробити висновок про те, що поєднання фільтрувальних завантажень не завжди означає переважання їхніх властивостей, що чинять позитивний ефект на якість фільтрування.

Фільтрування через цеолітове завантаження викликало значне зниження показника вмісту фосфатів. Дане явище можна пояснити наявністю у цеолітового піску іонообмінних властивостей, що спричиняють віддачу зі структури цеоліту катіонів металів через їх слабкі іонні зв'язки та утворення солей внаслідок поєднання з фосфатами, що містяться в очищеній водній суспензії.

Після проходження водної суспензії через фільтр з комбінованим (пінополістирольно-цеолітовим) завантаженням спостерігалось зниження вмісту фосфатів, пропорційне до об'ємів цеолітового фільтрувального завантаження. Проте, воно було недостатнім для досягнення рівня гранично допустимої концентрації фосфатів. З цього можна зробити висновок про те, що за певних умов, поєднання фільтрувальних завантажень призводить до погіршення якості фільтрування, порівняно з шаром одного фільтрувального завантаження.

Висновки. У результаті проведення експериментальних дослідів з фільтрування за показником концентрації завислих речовин на досліджуваних конфігураціях зернистих фільтрувальних завантажень на очисних спорудах Антонівського м'ясокомбінату встановлено, що оптимальною швидкістю фільтрування є 5 м/год. Час промивки пінополістирольного фільтрувального завантаження становить 6 хв., проти 22,5 хв. у цеолітового фільтрувального завантаження. Об'єм води, необхідний для промивки пінополістирольного фільтру, більш ніж у два рази менший за об'єм необхідний для промивки фільтру з цеолітовим фільтрувальним завантаженням. Поєднання фільтрувальних завантажень не завжди означає підсилення їхніх властивостей, які обумовлюють позитивний ефект на якість фільтрування. Тому необхідно проводити перевірку усіх доступних конфігурацій фільтрувальних завантажень для вибору оптимального варіанту під конкретні умови проведення процесу фільтрування.